

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 6 — 1968

УДК 591.181.31

Ю. А. ЕЛИЗАРОВ, Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ, Т. С. ШУЛЕПОВА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХЕМОРЕЦЕПТОРНЫХ ОРГАНОВ ЛИЧИНОК ЩЕЛКУНОВ РОДА *AGRIOTES*

На головных придатках личинок шелкунов рода *Agriotes* расположены разнообразные органы чувств. Изучение морфологии этих органов (Zacharuk, 1964) позволило выявить пять типов сенсилл: трихондные, сколопофорные, плакоидные, кольшкovidные, базиконические, а также мандибулярные поровые каналы и антеннальный чувствительный орган. Было высказано предположение, что ольфакторную функцию имеют плакоидные сенсиллы и антеннальный чувствительный орган, а контактными хеморецепторами служат мандибулярные поровые каналы и кольшкovidные сенсиллы антенн и ротовых придатков. Ранее (Lees, 1943) считали, что антеннальный чувствительный орган и кольшкovidные сенсиллы на придатках головы функционируют как гигрорецепторы, а трихондные и кампанiformные сенсиллы, во множестве присутствующие на придатках головы личинок шелкунов, — как механорецепторы. Мы провели уточнение функциональных характеристик сенсилл, расположенных на антеннах и околоротовых придатках личинок шелкунов.

Объект и методика

Опыты проводились на личинках трех видов шелкунов рода *Agriotes* (*A. lineatus*, *A. obscurus*, *A. sputator*), собранных на полях Чашниковской биостанции МГУ.

Контактные хеморецепторы выявлялись электрофизиологически с использованием отводящей микропипетки (Елизаров, 1965). Микропипетка диаметром 10 мк заполнялась 0,2 М раствором хлористого натрия и при нанесении раздражения одевалась на сенсиллу или прикасалась к поверхности исследуемого органа. Электролит, заполнявший микропипетку, находился в контакте с серебряной проволокой, соединенной с входом усилителя биоэлектрических потенциалов. Другая пипетка, заполненная тем же раствором и введенная в полость головы личинки, служила индифферентным электродом.

Ольфакторная чувствительность личинок исследовалась при регистрации биоэлектрической активности брюшной нервной цепочки в ответ на запаховое раздражение органов чувств головы. Активный элек-

трод (серебряная проволочка диаметром 100 мк) помещался под коннективы между подглоточным и первым грудным ганглиями. Индифферентный электрод вводился в полость тела личинки. Для регистрации импульсов использовались усилитель УБП-01 и шлейфный осциллограф МПО-2.

Раздражителем хеморецепторов в первом случае был раствор хлористого натрия — универсальный раздражитель контактных хеморецепторов насекомых (Dethier, 1963), во втором случае — запахи спирта и бензина, применявшиеся ранее для изучения ольфакторной чувствительности насекомых (Schneider, 1957; Morita, Yamashita, 1961).

Результаты опытов

Изучение строения и распределения сенсилл на препаратах головных придатков личинок шелкоунов показало картину, сходную с той, что наблюдал Р. Захарук (Zacharuk, 1962). На апикальном конце дистального членика антенны расположена группа базиконических сенсилл, одна плакоидная сенсилла и одна большая трихидная сенсилла. На втором членике антенны находится большой антеннальный чувствительный орган, стенки которого перфорированы многочисленными узкими каналами (рис. 1, А).

Рис. 1. Антенна и ротовые придатки личинок шелкоунов рода *Agriotes*. А — антенна; Б — мандибула; В — галей; Г — лабиальная пальпа; Д — максиллярная пальпа; ao — антеннальный чувствительный орган; bc — базиконические сенсиллы; mk — мандибулярные поровые каналы; tc — трихидные сенсиллы; яо — ячестая область

чувствительного органа (рис. 2, б), мандибулярных поровых каналов (рис. 2, в), группы базиконических сенсилл, максиллярных и лабиальных пальп (рис. 2, г, е), ячестой области галей (рис. 2, д). Толстостенные

Электрофизиологическая активность в ответ на контактное раздражение 0,2 М раствором хлористого натрия регистрировалась от: антеннальных базиконических сенсилл (рис. 2, а), антеннального чувствительного органа (рис. 2, б), мандибулярных поровых каналов (рис. 2, в), группы базиконических сенсилл, максиллярных и лабиальных пальп (рис. 2, г, е), ячестой области галей (рис. 2, д). Толстостенные

сенсиллы на всех придатках головы не отвечали на раздражение хлористым натрием. Аfferентные залпы с высокой частотой импульсов были получены в ответ на раздражение сенсилл лабиальных и максиллярных пальцев и органов чувств ячеистой области галей (рис. 2, *г, д, е*). При отведении от апикальных концов антенны и от антеннального чувствительного органа были зарегистрированы ответы меньшей интенсивности (рис. 2, *а, б*). Поровые мандибулярные каналы отвечали редкими импульсами на тот же раздражитель (рис. 2, *в*). Во всех аfferентных залпах, зарегистрированных

Рис. 2. Биозлектрическая активность хеморецепторов головных придатков при контактном химическом раздражении 0,2 М раствором NaCl: *а* — дистальный кончик антенны, *б* — антеннальный чувствительный орган, *в* — мандибулярные поровые каналы, *г* — дистальный кончик максиллярных пальцев, *д* — базиконические сенсиллы ячеистой области галей, *е* — дистальный кончик лабиальных пальцев; отметка времени — 300 мкс, 30 гц

стрированных от головных придатков, имеются импульсы разных амплитуд. Это говорит о том, что при раздражении хлористым натрием в сенсиллах возбуждается несколько чувствительных клеток. В аfferентных залпах некоторых сенсилл (рис. 2, *б, д, е*) можно выделить импульсы от одной чувствительной клетки, которые имеют одинаковую амплитуду и прослеживаются на всей протяженности залпа.

При раздражении органов чувств головы личинки шелкуна запахами спирта и бензина мы не наблюдали залпов импульсов в грудном отделе нервной цепочки (рис. 3, *б, в*). Для контроля функционального состояния препарата был использован контактный химический раздражитель — 0,2 М раствор хлористого натрия. При этом окологотовые придатки личинки шелкуна подвергались контактному химическому раздражению сразу же после регистрации ответов на запаховой раздражитель. Реакция нервной цепочки на контактное химическое раздражение окологотовых придатков имела вид залпа импульсов нескольких амплитуд (рис. 3, *а*), что соответствует возбуждению многих волокон в цепочке.

Таким образом было выяснено, что при раздражении хеморецепторных сенсилл головных придатков личинок шелкунов в нервной цепочке возникали залпы импульсов, тогда как при действии запахового раздражения никакого ответа не наблюдалось. Для того чтобы выяснить, свидетельствует ли отсутствие ответа на запаховый раздражитель в нерв

Рис. 3. Биоэлектрическая активность нервной цепочки личинок шелконов рода *Agriotes* (а, б, в) и мучного хрущака *Tenebrio* (д, е, ж): а и д — контактное раздражение 0,2 М раствором NaCl. б и е — парами спирта. в и ж — парами бензина; отметка времени — 200 мкс, 300 гц

ной цепочке об отсутствии запаховой рецепции у личинок *Agriotes*, мы использовали в качестве контрольного объекта исследования личинок жуков другого вида — мучного хрущака *Tenebrio molitor*. Оказалось, что в этом случае залпы импульсов в нервной цепочке регистрировались как в ответ на контактное раздражение ротовых придатков раствором соли, так и на запаховое раздражение рецепторов головы личинки (рис. 3, д, е, ж).

Обсуждение результатов

Морфологические и физиологические особенности хеморецепторов на антеннах и околоротовых придатках личинок насекомых были довольно подробно изучены у личинок некоторых *Lepidoptera* (Ishikawa, 1963; Ishikawa, Hirao, 1963; Schoonhoven, Dethier, 1963). Было показано, что контактные хеморецепторные сенсиллы расположены на максиллах. Установлено, что сенсиллы, расположенные в разных местах максиллы, дают различный ответ при раздражении веществами, стимулирующими акт питания, и веществами, вызывающими реакцию отвергания. Базиконические сенсиллы, встречающиеся на кончиках антенн и максиллярных пальп, — это ольфакторные рецепторы.

В наших исследованиях электрофизиологии хеморецепторных органов личинок шелкоунов, обитающих в почве, оказалось, что при контактно-м раздражении ячеистой области гален, в том месте, где у личинки *Lepidoptera* расположены стилкоконические вкусовые сенсиллы, также регистрируется залп импульсов, характерный для ответов вкусовых сенсилл. Залпы импульсов такого же типа, но гораздо большей интенсивности, были зарегистрированы от сенсилл, расположенных на дистальных члениках лабиальных и максиллярных пальп. Здесь мы можем предположить присутствие вкусовых органов у личинок шелкоунов. Биопотенциалы, зарегистрированные от чувствительных органов, расположенных на мандибулах, позволяют предположить, что здесь имеются органы вкусовой рецепции более высокой специфичности, чем остальные вкусовые сенсиллы.

Используя регистрацию биопотенциалов от нервной цепочки при запаховом раздражении головных придатков, мы не обнаружили признаков, указывающих на наличие ольфакторных рецепторов у личинок шелкоунов. Эти результаты подтверждают данные, полученные ранее (Thorpe, 1946; Гиляров, 1949).

Электрофизиологические ответы базиконических сенсилл и антеннального чувствительного органа при контактно-химическом раздражении по своим характеристикам не специфичны для данного вида рецепторов. Известно, что обонятельные сенсиллы и гигрорецепторы могут давать неспецифический ответ на контактное химическое раздражение. Учитывая особенности обитания личинок шелкоунов, наиболее вероятно предположить, что эти органы — гигрорецепторы, на что ранее и указывал А. Лис (Lees, 1943).

Таким образом, можно прийти к выводу, что: 1) органы контактной хеморецепции у личинок шелкоунов рода *Agriotes* расположены на мандибулах, максиллярных и лабиальных пальпах и в ячеистой области гален; 2) признаков ольфакторной рецепции у личинок шелкоунов не обнаружено.

ЛИТЕРАТУРА

- Гиляров М. С. 1949. Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых. М.—Л. Изд-во АН СССР.
- Елизаров Ю. А. 1965. Физиология хеморецепторных сенсилл насекомых. Сб. «Бионика». М.—Л., «Наука», стр. 122—132.
- Dethier V. G. 1963. The physiology of insect senses. N. Y.
- Ishikawa S. 1963. Responses of maxillary chemoreceptors in the larva of the silkworm *Bombyx mori* to stimulation by carbohydrates. «J. Cell. Comp. Physiol.», 61, 99—107.
- Ishikawa S., Hiraо T. 1963. Electrophysiological studies of taste sensation in the larvae of the silkworm *Bombyx mori*. «Bull. Seri. Exptl. Sta.», 18, 297—357.
- Lees A. D. 1943. On the behavior of the wireworm of the genus *Agriotes* Esch. (Coleoptera—Elateridae). 1. Reaction to humidity. «J. Exptl. Biol.», 20, 43—53.
- Morita H., Yamashita S. 1961. Receptor potentials recorded from sensilla basiconica on the antenna of the silkworm larvae *Bombyx mori*. «J. Exptl. Biol.», 38, 851—861.
- Schneider D. 1957. Electrophysiological investigation on the antennal receptors of the silkworm during chemical and mechanical stimulation. «Experientia», 13, 89—91.
- Schoonhoven L. M., Dethier V. G. 1966. Sensory aspects of host-plant discrimination by lepidopterous larvae. «Arch. Neerl. Zool.», 16, 497—530.
- Thorpe W. N. 1946. The behavior of wireworms in response to chemical stimulation. «J. Exptl. Biol.», 23, 234—256.
- Zacharuk R. Y. 1962. Sense organs of the head larvae of some Elateridae (Coleoptera). «J. Morph.», 111, 1—33.